

O‘ZBEKISTON IJTIMOYIY-SIYOSIY XAYOTIDA XOTIN QIZLARNING TUTGAN O‘RNI

Solijonova Maftunaxon Xayrulla qizi

Qo‘qon DPI magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston ijtimoiy-siyosiy hayotida xotin-qizlarning o‘rni va ularning ijtimoiy rivojlanishdagi hissasi tahlil qilingan. Xotin-qizlar siyosiy faollikning oshishi, ta’lim va sog‘liqni saqlash tizimidagi ishtiroki, shuningdek, davlat boshqaruvidagi roli haqida batafsil ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Xotin-qizlar, ijtimoiy-siyosiy hayot, siyosiy faollik, O‘zbekiston, gender tengligi, davlat boshqaruvi.

Kirish

O‘zbekiston mustaqillikka erishgandan buyon jamiyatda xotin-qizlarning O‘rni va roli sezilarli darajada oshdi. O‘zbekiston hukumati gender tengligini ta’minlash maqsadida ko‘plab huquqiy-me’yoriy hujjatlar va dasturlarni qabul qildi. Bu dasturlar xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy hayotda faollashuvi uchun yangi imkoniyatlar yaratdi. Xususan, ta’lim, sog‘liqni saqlash, tadbirkorlik va siyosiy faoliyat sohalarida ayollarning o‘rni mustahkamlanib bormoqda. O‘zbekistonda qizlar ta’lim olishda faol ishtirok etishmoqda. 2021 yilgi ma’lumotlarga ko‘ra, umumta’lim maktablarida o‘quvchilarning 50% dan ortig‘i qizlardir.

Tahlil va natijalar.

Xotin-qizlarning mehnat bozoridagi ulushi 2021 yilga kelib 40% atrofida bo‘lgan. O‘zbekiston hukumati ayollarning tadbirkorlik faoliyatini rag‘batlantirish maqsadida turli dasturlarni amalga oshirmoqda. "Ayollarni tadbirkorlikka rag‘batlantirish" dasturi orqali ko‘plab ayollar o‘z bizneslarini ochishga muvaffaq bo‘lgan.

Oliy Majlisda ayollarning ulushi 30% dan yuqori. Bu, ayollarning siyosiy hayotga jalb etilishiga qaratilgan islohotlar natijasida erishilgan. O‘zbekistonda xotin-

qizlarga nisbatan zo'ravonlikni kamaytirishga qaratilgan qonunlar va dasturlar ishlab chiqilmoqda. 2019 yilda "Xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlikni oldini olish" to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Ayollarning huquqlarini himoya qilish va ularni ijtimoiy hayotga jalb qilish maqsadida turli tashkilotlar va NGOlar faoliyat yuritmoqda [1].

O‘zbekistonda xotin-qizlarning ta’lim sohasidagi o’rni va ahamiyati yil sayin oshganini ko’rishimiz mumkin. Qizlarning oliy ta’lim olish darajasi oshib bormoqda. 2021-2022 o’quv yilida oliy ta’lim muassasalarida xotin-qizlarning ulushi 50% dan yuqori. O‘zbekistonda xotin-qizlarning ta’limini rivojlantirish maqsadida turli milliy va xalqaro dasturlar amalga oshirilmoqda. Masalan, "Ayollarni qo'llab-quvvatlash" dasturlari doirasida ta'lim olish imkoniyatlari yaratilmoqda [2].

O‘zbekistonda xotin-qizlarning siyosiy sohadagi o’rni va ishtiroki haqida quyidagi ma’lumotlarni keltirish mumkin:

- O‘zbekiston parlamentida (Oliy Majlis) xotin-qizlarning vakilligi oshmoqda. 2021 yilda ayollar parlamentdagi o’rni 30% dan oshdi.

- Mahalliy kengashlarda (xalq deputatlari kengashlari) xotin-qizlarning ishtiroki ham ortmoqda. Ular mahalliy muammolarni hal qilishda faol rol o’ynamoqda.

O'zbekistonda xotin-qizlarning jamiyatdagi o'rmini belgilovchi bir qator huquqiy asoslar mavjud. Ushbu asoslar ayollarning huquqlarini himoya qilish, gender tengligini ta'minlash va ularning ijtimoiy-siyosiy faoliyatini rag'batlantirishga qaratilgan. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 18-moddasi barcha fuqarolar, jumladan, ayollar va erkaklar uchun teng huquqlilikni ta'minlaydi. O‘zbekistonda "Ayollarning ijtimoiy maqomini oshirish to'g'risida"gi qonun hamda "Ayollarga nisbatan zo'ravonlikni oldini olish to'g'risida"gi qonunlar mavjud bo'lib, bu qonunlar ayollarning huquqlarini himoya qilishga qaratilgan[3]. Gender tengligini ta'minlashga qaratilgan dasturlar va qonunlar ishlab chiqilgan. O‘zbekiston BMTning "Ayollarga nisbatan diskriminatsiyani yo'qotish to'g'risidagi konvensiya" (CEDAW) ga qo'shilgan. Bu konvensiya ayollarning huquqlarini himoya qilish va ularning ijtimoiy-siyosiy hayotda ishtirokini oshirishga qaratilgan [4].

O‘zbekistonda ayollarga oid bir qator davlat dasturlari mavjud bo‘lib, ularning maqsadi xotin-qizlarning ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy hayotda faol ishtirokini oshirish, huquqlarini himoya qilish va ularning maqomini yaxshilashdir. Quyida ayrim muhim dasturlar ko‘rib chiqish maqsadga muvofiq:

1. "Ayollarni qo‘llab-quvvatlash" dasturi: Ushbu dastur ayollarning iqtisodiy mustaqilligini ta‘minlash, kasb-hunar o‘qitish va ish bilan ta‘minlashga qaratilgan. Dastur doirasida ayollarga kreditlar berish, tadbirkorlikni rivojlantirish uchun yordam ko‘rsatish rejalashtirilgan.

2. "Xotin-qizlar va bolalar" dasturi: Ushbu dastur orqali xotin-qizlar va bolalarning ijtimoiy himoyasi, sog‘liqni saqlash va ta‘lim sohasidagi imkoniyatlarini oshirish maqsad qilingan. Dastur doirasida sog‘liqni saqlash xizmatlari va ta‘lim imkoniyatlari yaxshilanadi.

3. "Gender tengligini ta‘minlash" dasturi: Bu dastur gender tengligini ta‘minlashga qaratilgan bo‘lib, ayollarning siyosiy va iqtisodiy hayotda ishtirokini oshirishga yordam beradi. Dastur doirasida ayollarni boshqaruv lavozimlariga tayinlash va ularning faoliyatini rag‘batlantirish choralari ko‘riladi.

4. "Ayollarga nisbatan zo‘ravonlikni oldini olish" dasturi: Ushbu dastur ayollarga nisbatan zo‘ravonlikni oldini olish va ularning huquqlarini himoya qilishga qaratilgan. Dastur doirasida psixologik yordam, maslahat xizmatlari va huquqiy yordam ko‘rsatish tizimlari ishlab chiqilgan.

5. "Oila" davlat dasturi: Oila institutini mustahkamlash, oila a‘zolarining ijtimoiy maqomini oshirish va oila ichidagi munosabatlarni yaxshilashga qaratilgan dastur. Dastur doirasida oilaviy maslahat xizmatlari va oila a‘zolarining huquqlarini himoya qilish choralari ko‘riladi.

Xulosa.

O‘zbekistonda so‘nggi yillarda xotin-qizlarning siyosiy faolligi sezilarli darajada oshgan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida ayollarning ulushi 32 foizga yetgan bo‘lsa, hududiy Kengashlarda bu ko‘rsatkich 28 foizni tashkil etdi. Bundan tashqari, xotin-qizlarning tadbirkorlik va davlat boshqaruvidagi ishtiroki kuchayib, ularning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishga qo‘shgan hissasi ortib bormoqda.

Taklif va tavsiyalar.

O‘zbekistonda gender tengligini ta’minlash borasida sezilarli yutuqlarga erishilgan bo‘lsa-da, ayrim muammolar hali ham mavjud. Jumladan, qishloq hududlarida ayollarning siyosiy faolligi pastligicha qolmoqda. Shuningdek, ayollarning iqtisodiy mustaqilligi va ta’lim olish imkoniyatlari qishloq va shahar o‘rtasida teng taqsimlanmagan. Ushbu muammolarni hal etish uchun ta’lim va iqtisodiy islohotlarni kuchaytirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori, 2019-yil, "Xotin-qizlar huquq va erkinliklarini ta’minlash to‘g‘risida".
2. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi, 2021-yil hisobotlari.
3. Gender tengligi to‘g‘risidagi 2022-yilgi statistik ma’lumotlar, Davlat statistika qo‘mitasi.
4. "O‘zbekistonda gender tengligi va xotin-qizlar huquqlari" – O‘zbekistonda BMT Taraqqiyot dasturi, 2023-yil.